

Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d'Aude

Flood protection works in Sallèles d'Aude

A. Plastre¹, G. Thouvenin²

¹ France MACCAFERRI, Valence (26), A.Plastre@maccaferri.com

² ARTELIA Ville et Transport, Toulouse (31), guillaume.thouvenin@arteliagroup.com

Résumé

L'article s'intéresse aux travaux de construction d'ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d'Aude (11) - commune particulièrement exposée aux crues de la Cesse et de l'Aude - réalisés au cours de l'année 2017. Les ouvrages de protection existants ont montré leurs limites lors de la crue de Novembre 1999, qui a provoqué d'importants dégâts sur la commune.

Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH) du Minervois, en qualité de Maître d'Ouvrage (devenu depuis Syndicat Mixte Aude Centre), a programmé la réalisation de nouveaux ouvrages de protection contre les crues de la Cesse (protection centennale) et de l'Aude (protection 1999) ; ils remplacent les digues existantes situées au Sud du village. Les ouvrages ont été conçus au stade Projet par ARTELIA (Maître d'œuvre), et réalisés par le Groupement CAZAL-LAVOYE, l'opération ayant été financée par l'État, la Région Occitanie, les Départements de l'Aude et de l'Hérault, et le Syndicat Mixte Aude Centre. La conduite d'opération générale est assurée par le SMMAR, en qualité d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).

Les aménagements concernent une digue de protection de 1 680 m, quatre ouvrages de rétablissement pluvial, deux bassins de rétention, un poste de pompage, trois rétablissements routiers et quelques travaux annexes. L'article porte plus spécifiquement sur la conception et la réalisation de la digue de protection qui présente la particularité de pouvoir déverser sur l'ensemble de son linéaire. Elle est constituée d'un dispositif anti fouisseur sur l'amont, d'une clé d'ancrage en matériaux peu perméables, d'une poutre sommitale en béton assurant les fonctions de calage du niveau de déversement et d'écran parafouille, et d'un coursier incliné en matelas gabions de type Reno pour résister aux vitesses et contraintes hydrauliques en cas de surverse. La fourniture et la mise en œuvre de ces structures ont été assurées par l'entreprise MACCAFERRI. Cette technique, largement utilisée pour ce type d'ouvrages durant les dix dernières années en France, est de plus en plus utilisée en substitution à des techniques plus traditionnelles. En effet elle constitue une solution technique et économique capable de résister à des vitesses d'écoulement de l'ordre de 6 m/s, facile d'installation et dont l'entretien et la maintenance sont limités.

L'article présente les différentes étapes de la conception et de la réalisation, en discutant des différents choix techniques concernant la nature de l'ouvrage, le choix des matériaux et en apportant des éclairages sur la mise en œuvre.

Mots-Clés

Digue déversante, crue, inondation, matelas gabions

Abstract

This paper focuses on the construction of flood protection works carried out in Sallèles d'Aude in 2017. The municipality of Sallèles d'Aude is particularly exposed to the Cesse and Aude rivers flooding and the existing protection works have shown their limits during the dramatic flooding of November 1999 where important damages were recorded. The works concern a levee protection 1680m long, four rainwater recovery structures, two retention basins, one pumping station, three road reinstatements and some annex works. The paper is mainly focused on the design and construction of the levee which has the particularity of being able to spill on all its length. It is composed of an anti-rodent mesh upstream, of an impervious core composed of low permeable materials, of a concrete threshold to assure the correspondence of the as-built spillway level and to form a cut-off wall and finally a sloped spillway in gabion mattresses Reno type to resist to hydraulic velocities and stresses. This technique, widely proven for this type of works in the last decade in France is more and more used in substitution to more traditional techniques. Indeed, it constitutes a technical and economical solution able to resist to velocities up to 6m/s, rapid and ease of installation and with a reduced maintenance.

The paper presents the steps of the design and of the installation, discussing about the different technical choices regarding the type of work, selection of the material and highlighting the installation.

Key Words

Levee, spillway, flood, gabion mattresses

Contexte de l'opération

La commune de Sallèles d'Aude est particulièrement exposée aux crues de la Cesse et de l'Aude. Les ouvrages de protection actuels ont montré leurs limites lors de la crue de Novembre 1999, qui a provoqué d'importants dégâts sur la commune.

Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH) du Minervois, en qualité de Maître d'Ouvrage (devenu depuis Syndicat Mixte Aude Centre), a programmé la réalisation de nouveaux ouvrages de protection contre les crues de la Cesse et de l'Aude ; ils remplaceront les digues existantes situées au Sud du village. Le Syndicat Mixte Aude Centre est assisté sur cette opération par le Syndicat des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) en qualité d'assistant à Maitrise d'Ouvrage.

Le programme des travaux a fait l'objet d'une autorisation Préfectorale au titre de la « Loi sur l'Eau » (Articles R214-1 et suivants du Code de l'Environnement), formalisée le 2 Octobre 2014 par l'Arrêté Préfectoral n°2014143-0003. Cet arrêté s'appuie sur l'Avant-Projet (AVP), le Dossier Loi sur l'Eau (DLE), et l'Étude de Dangers (EDD) réalisés par HYDROSUD et HYDRETUDES en 2012 et 2013.

En 2015, Artelia a été retenu pour assurer la maîtrise d'œuvre complète de l'opération, à partir de la phase Projet (PRO).

La situation du projet est rappelée ci-après :

FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA DIGUE DE PROTECTION

Jusqu'en 2016 la commune de Sallèles d'Aude était protégée contre les inondations grâce à des digues, dont la vulnérabilité a été mise en évidence dans un diagnostic spécifique (phénomènes d'infiltrations, circulations d'eau). Il apparaissait également que la localisation et le calage de ces digues n'étaient pas compatibles avec l'objectif de protection

contre les crues recherché pour la commune. En outre, les deux dispositifs de type batardeaux situés sur les deux franchissements routiers posaient des problèmes de gestion, de résistance mécanique et d'étanchéité.

Le projet de protection de Sallèles d'Aude prévoit donc de mettre hors d'eau le village pour une crue centennale de la Cesse, et pour une crue de type 1999 de l'Aude. La zone protégée abrite environ 900 personnes. Le projet permet par ailleurs de s'affranchir des deux dispositifs batardeaux actuels.

Principaux aménagements

Nouvelle digue de protection

Le linéaire de digues à créer est de l'ordre de 1 700 m. La hauteur moyenne est de 1,5 m en amont de la RD 1118 et de 3,0 m en aval. La largeur en crête fixée à 4 m à l'avant-projet, a été recalée à 6 m pour faciliter la mise en œuvre de la poutre sommitale. Les talus amont et aval ont une pente minimale 2H/1V.

Du point de vue structurel, les partis constructifs suivants ont été retenus à l'issue de l'Avant-Projet, repris dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, et sensiblement ajustés au stade Projet (via un Porter à Connaissance) :

- orps de digue en remblais issus du site ;
- tanchéité de la clé d'ancrage avec des matériaux argileux d'apport ;
- alus aval (village) : protection de type matelas gabion ;
- tanchéité du corps de digue au moyen d'un complexe géosynthétique bentonitique, ou géomembrane ;
- alus amont (Cesse) : terre végétale enherbée, et adoucissement des talus à 4H/1V avec les remblais excédentaires ;
- apis drainant sous corps de digue ;
- ecouvrement de la crête de digue par une piste béton rainuré ;
- ossés longitudinaux en pied (évacuation des eaux de ruissellement pour une occurrence décennale) ;

■ _____ c
onstitution de haies champêtres, implantées à 4/5 m du pied de talus de la digue afin de respecter les mesures environnementales. La digue présentant un excédent de remblai d'environ 2 à 3 m en pied, la stabilité de la digue n'est pas impactée.

Zones de rétention et pompage

La zone d'emprunt des remblais coïncide avec l'aménagement de 2 bassins de rétention des eaux pluviales du village. Les 2 bassins ont une capacité de stockage cumulée de 38 000 m³ (profondeurs moyennes respectives de 2,2 m et 1,5 m) et doivent permettre la rétention du volume d'une pluie décennale sur la zone protégée.

En cas de concomitance pluie/crue, un poste de pompage de débit 1800 m³/h évacue le trop-plein de la zone de rétention. Il est équipé d'une pompe de secours et d'un groupe électrogène.

Rétablissemments routiers

Trois rétablissemments routiers par-dessus l'endiguement sont prévus :

- établissement de la route départementale au niveau de la RD 1118, avec mise en transparence hydraulique côté amont, via une série de dalots formant une section totale de 24 m² ;
- établissement du chemin communal au niveau de la rue des Hortes ;
- établissement du chemin communal au niveau du prolongement de la rue du Docteur Ferroul.

Rétablissemments pluviaux

Les débits pluviaux d'occurrence centennale en provenance du village transitent à travers l'endiguement projeté via des ouvrages traversants, munis de clapets à l'amont de l'endiguement et de vannes à l'aval. Au nombre de 4, les ouvrages d'évacuation sont constitués de séries de canalisations (2 dalots 2000x1000 à l'exutoire A, 2 dalots 1500x1000 à l'exutoire B, 2 dalots 1500x2000 à l'exutoire C, et 1 dalot 1500x1500 à l'exutoire D).

Arasement des digues existantes

Une fois les nouveaux ouvrages mis en service, il est prévu d'araser la digue « Sud » située entre le ruisseau du moulin et le Canal de Jonction, ainsi que la digue bordant les habitations au Nord de la RD1118.

Protection de la nouvelle digue

Au stade Avant-Projet, HYDROSUD et HYDRETTUES ont prévu plusieurs systèmes de protection de la digue.

Protection à la surverse

S'agissant de digues submersibles (pas de présence de déversoir de sécurité localisé), elles doivent être conçues pour

supporter le déversement en cas de crue supérieure à la crue de projet. Ainsi, il était prévu l'aménagement d'une arase en béton (piste en béton rainurée) et de matelas de gabions sur le parement aval, permettant de résister aux efforts d'écoulement d'une lame d'eau déversante depuis la crête de digue.

La solution de revêtement en béton rainuré induisait des risques de fissures/fractures du fait des tassements de la digue. Par ailleurs la liaison du béton rainurée avec les matelas gabions est incertaine. Aussi il a été retenu au stade PRO de privilégier une surverse de type poutre sommitale.

Le revêtement de la crête est donc constitué, depuis l'amont vers l'aval, d'une piste en grave non traitée, d'une poutre sommitale en béton, puis de matelas gabions.

FIGURE 2 : DETAIL DE L'AVAL DE LA DIGUE

FIGURE 3 : VUE DE LA POUTRE SOMMITALE ET DES MATELAS GABIONS

Protection des talus contre l'érosion

Pour les parties amont des digues, la problématique d'érosion se pose par rapport aux vitesses d'écoulement attendues dans la plaine de la Cesse et de l'Aude et au risque de ravinement. Les vitesses d'écoulement le long des digues sont relativement faibles et ne demandent pas de protection particulière. Toutefois, un tapis antiérosif (géomatelas) devait être disposé sur le parement amont, permettant de protéger le talus contre le risque de ravinement avant la prise de végétation.

Du fait de l'absence de membrane d'étanchéité justifiée au stade Projet (PRO) dans l'étude géotechnique G2, le

géomatelas accroche terre sous terre végétale n'était plus nécessaire. En outre les pentes du parement amont sont relativement faibles (4H/1V).

Protection contre les animaux fouisseurs

La nouvelle digue est réalisée par mise en remblai de matériaux d'emprunt issus du site des bassins de stockage des eaux pluviales, identifiés selon le GTR de classe A1 ou A2. Les matériaux A1 sont sensibles aux animaux fouisseurs (terriers). Aussi, pour se prémunir de l'apparition de terriers (pouvant à terme favoriser la survenue de renards hydrauliques lors de la mise en charge de l'ouvrage), un grillage anti-fouisseur est déroulé sur le parement du talus amont, ancré dans le terrain naturel en partie basse et joint à la poutre sommitale.

Type de surverse

L'arrêté préfectoral d'autorisation précisait que la nouvelle digue de protection serait déversante sur toute sa longueur lors d'une crue d'occurrence supérieure à celle de référence, et que la protection du parement aval serait constituée de matelas gabions d'épaisseur 30 cm.

A posteriori et au stade Projet (PRO), ARTELIA ne pouvait pas modifier cette disposition intangible (puisque fixée dans l'arrêté préfectoral). Toutefois ARTELIA a dû s'assurer de la pertinence de ce type de déversoir.

Dans ses études d'Avant-Projet et dossiers réglementaires associés (Dossier Loi sur l'Eau et Études de Danger), le cabinet HYDRETTUES a retenu que la nouvelle digue de protection soit déversante sur l'ensemble de son linéaire, afin de ne pas provoquer de surverse localisée à proximité d'habitations rapprochées.

Par ailleurs, le déversement généralisé présente deux autres avantages majeurs. D'une part il permet de réduire nettement la hauteur de déversement par rapport à un déversoir localisé, et limiter ainsi les impacts hydrauliques sur les enjeux bâtis situés à proximité de l'ouvrage, qui n'ont pas pu être intégrés dans la zone protégée. D'autre part il permet de réduire sensiblement la hauteur de digue, et donc le volume des remblais à constituer.

Choix de la solution de protection à la submersion

Comme évoqué plus haut, le choix d'une protection à la submersion par matelas gabions n'a pas été proposé par ARTELIA pour cette opération, mais par HYDROSUD et HYDRETTUES au stade Avant-Projet, avant d'être entérinée par arrêté préfectoral via le Dossier Loi sur l'Eau et l'Étude de Danger.

Toutefois nous pouvons préciser ici que dans le cadre d'une protection à la submersion sur l'ensemble du linéaire d'une digue, la solution de protection de type matelas gabions est le plus souvent considérée comme étant la plus adaptée, et ce

pour plusieurs raisons que nous rappelons ci-après, et de façon non exhaustive.

Les principales contraintes à prendre en compte sont les suivantes : résistance aux vitesses hydrauliques, intégration paysagère, coût d'investissement, facilité d'entretien.

Vitesses hydrauliques

La cote de crête de l'endiguement à réaliser correspond à la cote de la ligne d'eau de la crue de référence. Il n'est pas prévu de revanche. Les protections en aval de la digue (matelas gabions) doivent être prévues pour supporter une surverse de 30 cm en cas de crue d'intensité supérieure à celle de la crue de projet.

Les vitesses hydrauliques induites en pied de digue pour cette surverse de 30 cm, sont de l'ordre de 4,3 m/s dans le cas de la digue de Sallèles d'Aude. Outre les matelas gabions, deux autres solutions techniques sont envisageables de ce point de vue : l'enrochement bétonné, et le béton armé.

Intégration paysagère

En matière d'intégration paysagère, le matelas gabions présente un impact visuel bien plus réduit que le béton armé, et d'autant plus sur de grandes surfaces (un peu plus de 2 ha à Sallèles d'Aude) en milieu rural.

De la même manière, l'impact visuel des matelas gabions est un peu plus acceptable que celui d'enrochements bétonnés dans le contexte local.

Coûts d'investissement

La solution matelas gabions présente un montant globalement équivalent à celui d'un enrochement bétonné. En revanche elle est plus économique qu'une solution de type béton armé.

Facilité d'exploitation

La solution béton armé est intéressante de ce point de vue, car peu sujette à entretien spécifique. Idem pour la solution en enrochement bétonné.

Les matelas gabions peuvent générer des difficultés d'entretien s'ils sont laissés à nu sur de grande longueur (retrait des mauvaises herbes par un agent à pied). Ainsi dans le cas de cette opération, les matelas gabions sont recouverts d'une couche de terre végétale ensemencée, d'épaisseur 20 cm. Cette disposition permet à l'exploitant d'entretenir les parements de la digue par simple faucardage, et donc de réduire les coûts d'exploitation. En outre le revêtement en terre végétale assure une intégration paysagère optimale, en site classé (linéaire aval de la digue à proximité du Canal de Jonction classé UNESCO).

Descriptif qualitatif de la protection du déversoir

La digue de protection de Sallèles d'Aude est dimensionnée pour la crue de projet. La crête de digue correspond à la cote

de la ligne d'eau de cette crue de référence (centennale de la Casse en amont de la RD, et 1999 de l'Aude en aval de la RD).

FIGURE 4 : COUPE TYPE DE LA DIGUE, AVEC FOSSE DE DISSIPATION AVAL

Afin d'atteindre cet objectif de protection, la digue est réalisée en matériaux argileux du site jusqu'à 20 cm en dessous de la cote de crue de projet. Les 20 derniers centimètres sont constitués par la piste d'entretien en grave non-traitée (GNT), à laquelle sera appliquée un devers de 2,5 % penté vers l'amont. La couche de GNT n'est pas étanche, aussi une poutre sommitale en béton armé de 50 cm de profondeur est à réaliser afin d'assurer une continuité hydraulique de l'étanchéité de la digue sur toute sa hauteur (parafouille), et de caler précisément la cote de crête. La poutre a une section en L inversé, de façon à caler convenablement les matelas gabions coté aval.

Afin d'éviter le chevauchement de la GNT par-dessus l'arase de la poutre sommitale, un débord de 3 cm environ doit être assuré entre l'arase de la poutre et la couche de GNT.

Pour une surverse de 30 cm sur la crête de digue, les vitesses maximales attendues sur le talus aval sont de l'ordre de 4,3 m/s. Pour pouvoir résister à ces vitesses, un matelas gabions de 30 cm est mis en place. Ce matelas protège la bande de crête située en aval de la poutre sommitale, le talus aval de la digue, ainsi que la fosse de dissipation en aval de la digue, jusqu'au bord de la piste d'exploitation aval. La fosse de dissipation constitue également un canal de collecte des eaux. Dans les zones où la digue déverse dans les bassins de rétention, les matelas gabions sont « simplement » disposés à plat sur la longueur nécessaire à la dissipation de l'énergie, le bassin jouant le rôle de fosse de dissipation. Un géotextile de filtration est mis en œuvre sous le matelas gabions, afin de limiter les dépôts de fines en cas d'infiltration.

Le choix des structures de gabions s'est porté vers des matelas Reno de 30 cm d'épaisseur qui présentent la particularité de disposer de « double diaphragmes » obtenus par le pliage de la nappe de grillage continue constituant les côtés, le fond et les diaphragmes.

Cette configuration de cage facilite la mise en œuvre sur pente (la rigidité des diaphragmes leur empêche de se coucher sous le poids des pierres) et permet un meilleur confinement des pierres dans les cages, ce qui apporte une meilleure résistance de la protection face à l'écoulement.

Les grillages constitutifs des cages sont conformes à la norme NF EN 10223-3 et sont constitués d'une maille de type 6x8 avec un fil de diamètre 2,2 mm revêtu d'un alliage Galfan

(Zn95/Al5% + métaux rares) de classe A conforme à la NF EN 10244-2 et d'une gaine PVC de 1 mm de diamètre conforme à la NF EN 10245-2. Ce type de revêtement apporte une résistance maximale face aux phénomènes de corrosion, estimée à 120 ans pour un niveau environnemental de site C4 (fortement agressif). Pour le remplissage des cages, des matériaux concassés de granulométrie 90/180, dur et non gélif au sens des normes NFP 94-325-1&2 ont été utilisés.

Pour des raisons d'insertion paysagère et de facilitation de l'entretien des ouvrages, les matelas gabions sont recouverts d'une couche de terre végétale ensemencée, d'épaisseur 20 cm.

Justification hydraulique et structurelle des matelas gabions

Comportement hydraulique du déversoir

La digue de protection a été conçue pour résister à une lame d'eau déversante de 30 cm de hauteur. La loi du déversoir (Eq.1) permet de déterminer le débit spécifique :

$$q = m\sqrt{2gH^3} \quad (1)$$

Avec q le débit spécifique ($m^3/s/m$), m le coefficient de seuil (constante égale à 0,385 pour un seuil épais), H (m) la charge hydraulique et g la constante de gravité ($9,81 m/s^2$).

La charge H étant assimilable à la hauteur d'eau en amont de la digue (le terme d'énergie cinétique étant quasi nul), on en déduit un débit spécifique de $0,28 m^3/s/m$.

À la rupture de pente entre la crête de digue et le coursier, l'écoulement passe par sa hauteur critique h_c égale à $2/3$ de la hauteur normale, soit 20 cm.

Le comportement hydraulique de l'écoulement à l'aval de la digue a tout d'abord été étudié en se basant sur l'Eq. 2 régissant la loi de l'écoulement rapidement varié, définie par la relation suivante :

$$\frac{dH}{dx} = l - J_{moyen} \quad (2)$$

Avec H la charge hydraulique (m), X la distance (m), i la pente du déversoir (définie en m/m et égale ici à 0.5) et j_{moyen} la pente de frottement (m/m) moyenne sur la distance dX obtenue par la résolution de l'éq. 3 :

$$j_{\text{moyen}} = \frac{j_i + j_{i+1}}{2} \quad (3)$$

et

$$j = \left(\frac{nv}{R^{2/3}} \right)^2 \quad (4)$$

Avec n le coefficient de rugosité (0,027 pour les matelas gabions), v la vitesse de l'écoulement (m/s) et R le rayon hydraulique (m). Ces deux derniers paramètres dépendent de la hauteur d'eau et du débit spécifique.

Le profil de la ligne d'eau sur le coursier est obtenu par une méthode de proche en proche. Le premier point est situé au droit de la cassure entre la crête de digue et le coursier où la hauteur d'eau correspond à la hauteur critique. De ce point est défini par l'utilisateur une perte de hauteur d'eau (Δh), ce qui permet de calculer une nouvelle hauteur d'eau, vitesse, pente de frottement et charge hydraulique. Connaissant la perte de charge dH , la pente de frottement moyenne j_{moyen} et la pente du coursier, il est possible de calculer dX . En répétant cette opération à plusieurs reprises jusqu'à atteindre une distance totale égale à la longueur du coursier, le tracé de la ligne d'eau est obtenu. La hauteur d'eau va tendre vers une valeur de plus en plus proche de la hauteur normale dans le cas où l'écoulement est en régime uniforme h_{nu} (cas où $i = j$).

Pour le choix de Δh , les auteurs conseillent dans un premier temps de déterminer la hauteur normale dans le cas d'un régime uniforme et de proposer un premier Δh proche de 0,2 ($h_c - h_{\text{nu}}$) puis de réduire cette variation de 25 à 50 % à chaque nouvel incrément. Il convient de s'assurer que pour chaque nouveau Δh , la valeur de j reste inférieure à celle de i .

Par cette méthode, en chaque point du déversoir, il est possible de déterminer la hauteur d'eau, la vitesse de l'écoulement et la contrainte tangentielle hydraulique appliquée sur le revêtement et définie par la relation (Eq. 5) :

$$\tau = \gamma R \sin[\tan^{-1}(j)] \quad (5)$$

La digue déversante présente une hauteur maximale de 5 m 25 au droit des bassins de rétention, soit un rampant de 11,75 m, ce qui conduit à une hauteur d'eau en pied de déversoir de 6,6 cm, une vitesse de 4,26 m/s et une contrainte tangentielle de 287 N/m²

Résistance de la protection en matelas gabions

Les structures en matelas Reno ont été testées hydrauliquement afin de déterminer les critères de résistance face aux écoulements. Les essais ont été réalisés au laboratoire de l'université du Colorado à Fort Collins (USA) en 1984 [1], possédant un canal intérieur de 2,4 m de largeur et 23 m de longueur avec une pente longitudinale variable entre 0 et 2 % et un canal extérieur de 2,10 m de largeur et 23 m de longueur ayant une pente longitudinale de 13 %. Le canal intérieur a été tapissé de matelas gabions à échelle 1:3

alors que le canal extérieur a été recouvert de matelas gabions à échelle réelle. Lors de la campagne d'essais, plusieurs épaisseurs de gabions et différentes granulométries de matériaux de remplissage ont été testés. Ces essais ont mis en évidence deux critères principaux de dimensionnement, la vitesse d'écoulement et la contrainte tangentielle. Il a été observé, sous sollicitation hydraulique, une mise en mouvement progressive des pierres vers l'aval ayant pour effet une migration des pierres dans les cages (Fig. 5).

En conséquence, certaines zones de la structure se retrouvent quasiment vides, ne pouvant assurer un rôle de protection contre l'érosion de la zone sous-jacente à la structure.

FIGURE 5 : SCHEMA DU MOUVEMENT DES PIERRES DANS LES CAGES EN GABIONS SOUS SOLLICITATION HYDRAULIQUE

Pour résister aux sollicitations hydrauliques générées par la crue de dimensionnement, des matelas gabions de 30 cm d'épaisseur ont été sélectionnés, en mesure de reprendre une vitesse maximale de 6 m/s et ayant une contrainte tangentielle admissible à plat de 403 N/m². Pour des applications en pente, la résistance aux contraintes tangentielles des structures diminue, minorée par un coefficient réducteur égal à :

$$r = \sqrt{1 - \frac{(\sin \varphi)^2}{(\sin \theta)^2}} \quad (6)$$

Avec θ , la pente sur laquelle sont posées les structures gabions, et φ l'angle de frottement interne des matériaux de remplissage. En considérant, pour le matériau concassé $\varphi = 45^\circ$ le coefficient réducteur prend la valeur de 0,77 et la contrainte tangentielle admissible est de 311 N/m².

Les matelas Reno proposés ont bien une résistance intrinsèque en mesure de reprendre les vitesses et contraintes tangentielles exercées par l'écoulement.

Fosse de dissipation

Une fois le comportement hydraulique connu sur le coursier, il est nécessaire d'évaluer la forme du ressaut hydraulique afin de dimensionner le bassin de dissipation aval.

Connaissant les caractéristiques de l'écoulement en pied de coursier, il est possible de déterminer le nombre de Froude et de calculer les hauteurs d'eau conjuguées du ressaut, en considérant la hauteur d'eau en pied de coursier comme étant

la hauteur à l'amont du ressaut. La hauteur d'eau à l'aval du ressaut est définie par la relation :

$$y_2 = \frac{y_1}{2} + (\sqrt{8F^2 + 1} - 1) \quad (7)$$

Avec y_1 hauteur conjuguée amont au ressaut, y_2 hauteur conjuguée aval et F le nombre de Froude. L'application numérique donne $F=5,31$ et $y_2 = 0,46$ m.

La longueur du ressaut est généralement comprise entre 6 et 7 fois la hauteur du ressaut ($y_2 - y_1$). Nous considérons par sécurité une valeur de 7 fois la hauteur conjuguée aval ce qui conduit à une longueur de 3,22 m. La fosse de dissipation est prévue en surprofondeur par rapport au terrain naturel, ce qui permet d'avoir un matelas d'eau en pied de déversoir lors des épisodes de surverse. La longueur considérée pour le développement du ressaut est donc la hauteur de « plein bord » de la fosse, d'une largeur supérieure à 6 m et donc en mesure de correctement encaisser l'énergie développée par le ressaut hydraulique.

Il est à noter que la fosse dissipation en pied de talus aval, joue également un second rôle, qui consiste à collecter et évacuer les eaux pluviales côté village.

En effet, la section de ce fossé est également calée géométriquement en vue de transiter les débits pluviaux pour une période de retour 10 ans, et en fonction des contraintes suivantes :

- pente minimale de 3/1000 ;
- pente du terrain naturel ;
- imitation de la profondeur (du fait de la présence de la nappe, en particulier en amont de la RD1118).

Mise en œuvre des matelas gabions

La mise en œuvre des matelas gabions a été assurée par France Maccaferri conformément à la norme française d'exécution NFP 94-325-2. Cette norme indique le choix des structures, des matériaux de remplissage, la préparation du terrain nécessaire et détaille les étapes de mise en œuvre. La pose est organisée comme un chantier de terrassement, en commençant par l'installation du géotextile de filtration placé sous les matelas gabions. Il peut ainsi être déroulé sur le plan de pose sur de grandes surfaces. Les structures matelas gabions sont alors installées vide à leur emplacement final et liaisonnées entre elles à l'aide d'agrafes métalliques de 3 mm de diamètre en acier inoxydable à raison d'une agrafe toutes les mailles sur les arêtes communes aux structures. Les matériaux de remplissage sont ensuite versés mécaniquement dans les cellules en prenant soin à ne pas les décharger d'une hauteur supérieure à 1 m pour ne pas endommager les cages. Matériaux roulés ou concassés peuvent être utilisés même si

l'expérience montre que les matériaux concassés s'imbriquent mieux dans les cages et génèrent moins de vide dans les structures. Le chantier a été approvisionné en matériaux concassés 90/180 provenant de la carrière de Montredon, présentant un Los Angeles de 25 et un Micro Deval de 18, soit un matériau dur et parfaitement adapté à l'usage pour des structures en gabion. Le fuseau granulométrique des pierres est en revanche plus important que celui conseillé dans la norme NFP 94-325-2 (80/150), mais reste dans un intervalle raisonnable. Un régalage manuel des pierres est assuré par les ouvriers pour arranger les pierres dans les cages. Cette étape est fondamentale pour éviter la création de vides entre le couvercle et les pierres, qui faciliteraient le déplacement des matériaux de remplissage dans la cage lors de sollicitations hydrauliques. Les cellules sont remplies en légère surabondance de façon à anticiper d'éventuels réarrangements ultérieurs puis sont refermées à l'aide d'un grillage métallique agrafé à la cage de matelas gabions. Le couvercle grillagé possède les mêmes caractéristiques (combinaison maille / fil / revêtement) que le matelas de base.

Les travaux de pose des matelas gabions se sont déroulés d'août à octobre 2017. Près de 24 000 m² de matelas gabions ont été mis en œuvre.

Une fois posés, assemblés, remplis, régalés et agrafés, les matelas gabions ont fait l'objet d'un contrôle interne et externe : largeur de casiers, distances entre agrafes, remplissage de granulats à la côte.

Les matelas ont ensuite été recouverts de terre végétale pour permettre le développement de la végétation et faciliter les opérations de maintenance. Il est primordial de ne pas remplir les matelas avec un mélange terre / pierres, opération qui a tendance à réduire fortement la proportion de pierres dans la cellule. Lors d'épisodes de surverse, la terre végétale peut être entraînée et les structures se trouveront alors sous remplies mettant en péril le fonctionnement global de la technique gabions.

Les photos suivantes donnent un aperçu de la mise en œuvre des matelas gabions à Sallèles d'Aude.

FIGURE 6 : PHOTO DE SUIVI DU CHANTIER – MISE EN ŒUVRE DU GEOTEXTILE ET DES STRUCTURES VIDES

FIGURE 7 : PHOTO DE SUIVI DU CHANTIER – APERÇU DE L'ATELIER DE POSE

FIGURE 8 : FERMETURE DES CAGES PAR ROULEAU DE GRILLAGE

FIGURE 9 : MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE SUR LES MATELAS GABIONS

Conclusion

Pour répondre aux risques liés aux inondations, une digue déversante de 1 700 ml a été réalisée sur la commune de Sallèles d'Aude avec une protection à la surverse en matelas

gabions de 30 cm d'épaisseur sur une surface de 24 000 m². Cette solution largement utilisée a permis de répondre aux contraintes techniques, budgétaires et environnementales du chantier.

Références

[1] Simons D. B., Chen Y. H., Swenson L. J. (1984). *Hydraulic test to develop design criteria for the use of Reno Mattresses*. Civil Engineering Department – Engineering Research Center – Colorado State University – Fort Collins - Colorado